

POLÍTICAS DE INCLUSÃO EM PRÁTICA: O PAPEL DO NAPNE NO IFCE CAMPUS TABULEIRO DO NORTE

 DOI: 10.5281/zenodo.19262615

Júlia Lívia Viana França

*Técnica em Assuntos Educacionais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE); Mestra em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN);
E-mail: jliviaviana@gmail.com*

Davi da Costa Almeida

*Professor efetivo e vice-coordenador do curso em especialização em Atendimento Educacional Especializado da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA);
doutor em Educação e em Filosofia;
E-mail: davi.almeida@ufersa.edu.br*

RESUMO

A pesquisa analisa o perfil de atuação do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Tabuleiro do Norte, sob a perspectiva dos princípios da educação inclusiva. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza descritiva e documental, que utilizou um questionário com questões abertas aplicado aos membros do núcleo. O instrumento de coleta de dados passou por processo de validação prévia e os dados foram examinados por meio de análise interpretativa. Os resultados evidenciam que, embora o NAPNE demonstre compromisso institucional com a educação inclusiva e desenvolva ações relevantes de apoio educacional especializado, ainda persistem limitações operacionais significativas. Dentre elas, destacam-se a insuficiência de formação continuada dos membros, o uso ainda restrito de recursos pedagógicos especializados e a ausência de Sala de Recursos Multifuncionais no campus. Observa-se também que a maioria dos participantes reconhece a importância do aperfeiçoamento contínuo e manifesta interesse em ampliar suas competências relacionadas ao Atendimento Educacional Especializado. Ademais, o estudo indica que a efetividade das práticas inclusivas depende do fortalecimento do apoio institucional, da melhoria das condições materiais e do investimento sistemático na qualificação profissional dos membros do núcleo e de toda a comunidade escolar. Conclui-se que, apesar dos desafios identificados, o NAPNE do campus investigado vem construindo, de forma progressiva, uma cultura institucional mais sensível à inclusão, demandando esforços articulados para a

consolidação da educação inclusiva no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado. Educação Especial. NAPNE.

ABSTRACT

This search analyzes the performance profile of the Support Center for People with Specific Educational Needs (NAPNE) at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará (IFCE), Tabuleiro do Norte campus, from the perspective of inclusive education principles. The research is qualitative in nature, with a descriptive and documentary design, and employed a questionnaire with open-ended questions administered to members of the center. The data collection instrument underwent prior validation, and the data were examined through interpretive analysis. The findings reveal that, although NAPNE demonstrates institutional commitment to inclusive education and develops relevant specialized educational support actions, significant operational limitations persist, including insufficient continuing education for members, the still limited use of specialized pedagogical resources, and the absence of a Multifunctional Resource Room on campus. It was also observed that most participants recognize the importance of continuous professional development and express interest in expanding their competencies related to Specialized Educational Assistance. Furthermore, the study indicates that the effectiveness of inclusive practices depends on strengthening institutional support, improving material conditions, and systematically investing in the professional qualification of NAPNE members and the broader school community. It is concluded that, despite the identified challenges, the NAPNE at the investigated campus has been progressively building a more inclusion-sensitive institutional culture, requiring coordinated efforts to consolidate inclusive education within the scope of Professional and Technological Education.

Keywords: Specialized Educational Assistance. Special Education. NAPNE.

INTRODUÇÃO

No cotidiano das instituições de ensino, a efetivação da educação inclusiva depende, consideravelmente, das práticas desenvolvidas por equipes locais responsáveis pela mediação das políticas institucionais relacionadas ao tema. Nesse cenário, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) assume função estratégica ao operacionalizar, no espaço escolar, ações voltadas ao acesso, à permanência e à participação dos estudantes público-alvo da educação especial.

A educação especial contempla estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação. O número de estudantes matriculados na educação especial aumentou 58,7%, em relação a 2020, segundo dados do Censo Escolar (INEP/Censo Escolar 2024).

Portanto, considerando também o aumento do número de estudantes público-alvo da educação especial no IFCE campus Tabuleiro do Norte, torna-se fundamental compreender como vem sendo conduzido o processo de inclusão desses discentes no sistema formal de ensino, especialmente no que se refere à atuação do NAPNE dentro do referido campus.

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), de acordo com as reflexões de Pacheco e Silva (2009), tem como uma de suas diretrizes a formação humana e integral do indivíduo, de forma inclusiva e emancipatória, adotando uma educação comprometida com a emancipação dos setores explorados de nossa sociedade, conforme estabelece Pacheco (2010).

O trabalho educativo realizado nos IFs, ainda segundo Pacheco (2010), visa uma formação integrada, na qual todos os integrantes da escola são considerados partícipes ativos do processo de ensino-aprendizagem, inclusive aqueles que necessitam de atendimento educacional especializado, visando uma escola integrativa, inclusiva e colaborativa.

Nesta perspectiva, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) instituiu os Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEs), por meio da Resolução nº 50 de 2015 do CONSUP-IFCE, revogada pela Resolução nº 143 de 2023, de 20 de dezembro de 2023, que estabeleceu um novo regulamento para o funcionamento dos NAPNEs.

Durante a sua implantação e, segundo o que estabelece a Resolução 143/2023, os NAPNEs vinculam-se, institucionalmente, à Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) e, no contexto de cada campus, à respectiva Diretoria-Geral, configurando-se como um agente articulador de ações que promovem a equidade e a justiça social no cotidiano acadêmico e institucional, com a finalidade de fornecer apoio, promover o acesso, a permanência e o êxito educacional dos discentes e dos servidores com necessidades educacionais específicas.

A referida resolução ainda define que os Núcleos promoverão, em conjunto com os demais setores do IFCE, suporte laboral e apoios técnico, científico, acadêmico, pedagógico e psicossocial necessários às atividades de ensino, da pesquisa e da extensão, desenvolvidas na área de acessibilidade e inclusão, sob a perspectiva dos direitos humanos e da diversidade (IFCE, 2023).

Os Núcleos, dentro do âmbito do IFCE, em consonância com o que constitui a referida resolução, também deverão atuar na assessoria de planejamento e na

execução de projetos de formação continuada de servidores, sobre a Educação Inclusiva, destinados à comunidade interna e externa do IFCE.

De acordo com o que estabelece o Artigo 6, da Resolução 143/2023, o NAPNE deve ser constituído, preferencialmente, por uma equipe multidisciplinar do campus (pedagogo, assistente social, psicólogo, docentes e técnicos administrativos, dentre outros), bem como discentes e membros da sociedade civil.

Na equipe que constitui o NAPNE deverá haver pelo menos um discente regularmente matriculado (preferencialmente que seja pessoa com necessidades educacionais específicas) e servidores de setores relativos ao ensino, pesquisa, extensão e assuntos estudantis e, preferencialmente, um dos membros do núcleo deve possuir algum conhecimento e/ou experiência profissional em políticas de atenção a pessoas com deficiência e/ou em políticas públicas voltadas para público que necessitem de ações afirmativas.

A estrutura de constituição dos NAPNEs possibilita uma maior participação de toda a comunidade acadêmica, favorecendo um ambiente aberto e acessível para que ocorram discussões, diálogos e escutas ativas, permitindo espaços reflexivos de forma a desconstruir e a ressignificar conceitos e posturas diante das possibilidades e respeitando as diversidades de vivências e de dimensões estruturais de vida, em prol da promoção de ações inclusivas. Assim como estabelece Mendes (2017), entre as ações realizadas pelos NAPNEs, evidencia-se também a grande quantidade de iniciativas para a “conscientização” da causa inclusiva.

Diante desse cenário, este trabalho surgiu a partir da reflexão da atuação dos profissionais da educação, membros do NAPNE do IFCE campus Tabuleiro do Norte, sobre as demandas dos alunos com necessidades educacionais específicas, assim também como se estes profissionais são capacitados para lidar com estas demandas e quais as ações, os recursos e as estratégias estão sendo utilizadas para que ocorra um atendimento eficaz desses alunos.

O público-alvo da pesquisa foi composto pelos componentes do Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do IFCE campus Tabuleiro do Norte, designados pela PORTARIA Nº 5922/GAB-TAB/DG-TAB/TABULEIRO, DE 12 DE JUNHO DE 2025, composto por dezessete membros, quais sejam do campus Tabuleiro do Norte: cinco discentes, uma enfermeira, cinco docentes, uma técnica em assuntos educacionais, uma técnica em secretariado, uma assistente social, uma pedagoga e quais sejam externos ao IFCE: uma cuidadora e

um docente. Contudo, a pesquisa alcançou um público de dezesseis membros, que responderam ao formulário online disponibilizado.

A escolha do lócus de investigação vincula-se à trajetória profissional no campus Tabuleiro do Norte, contexto em que foram identificadas demandas recorrentes vinculadas à organização do Atendimento Educacional Especializado, motivando a presente investigação sob o enfoque na atuação dos membros do NAPNE.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as ações desenvolvidas pelo NAPNE do IFCE campus Tabuleiro do Norte, bem como verificar o nível de capacitação de seus membros e a disponibilidade de recursos destinados ao Atendimento Educacional Especializado, considerando as percepções dos integrantes do núcleo sobre sua atuação e sobre as práticas inclusivas implementadas no campus, buscando evidenciar como a política se materializa no cotidiano institucional.

A metodologia utilizada na pesquisa trata-se de uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva, do tipo documental, haja vista que o instrumento de coleta de dados utilizado consistiu em um questionário semiestruturado, composto por questões abertas e aplicado aos integrantes do NAPNE do IFCE campus Tabuleiro do Norte.

De acordo com Trivinos (1987), a abordagem qualitativa é utilizada com vista a compreender a complexidade do comportamento humano e social, utilizando dados não numéricos para a análise, como os questionários ou entrevistas, enquanto a natureza descritiva, ainda segundo o autor, é caracterizada pela descrição de fatos ou fenômenos de determinada realidade.

O questionário, ferramenta utilizada na pesquisa, é a mais utilizada no meio científico, segundo Miranda (2020), possibilitando uma busca de informações direta com o sujeito pesquisado. Ainda segundo o autor, os questionários podem ser aplicados de duas formas: pelo entrevistador ou serem de autoaplicação, sendo este o método utilizado na pesquisa.

Durante a elaboração dos questionários utilizados na pesquisa, de acordo com Hoss e Caten (2010), é recomendável que alguém experiente no assunto faça uma avaliação e conseqüente aprovação das questões, antes de avançar à etapa de validação interna.

Portanto, o instrumento passou por processo de validação prévia com especialista da área e com quatro servidores técnico-administrativos do IFCE, integrantes do NAPNE, incluindo a coordenadora do Núcleo, visando assegurar

clareza e coerência das questões. Posteriormente, o formulário foi disponibilizado em ambiente digital aos membros do núcleo, com garantia de anonimato dos participantes.

De acordo com Lakatos e Marconi (2003), uma das vantagens da utilização dos questionários como ferramenta de levantamento de dados é que a identidade do entrevistado (a) é preservada e, como há o respeito sobre o anonimato dele (a), não há pressão por estar participando da pesquisa, ademais, o custo de aplicação é menor.

Como desvantagem, os autores ainda apontam a tendência de baixa taxa de devolução dos instrumentos. Contudo, tal limitação não se confirmou no presente estudo, pois, entre os dezessete participantes, apenas um deixou de devolver o questionário devidamente preenchido.

Segundo os pesquisadores Medeiros, Steiner Neto e Zotto (2000), o desenvolvimento de ferramentas digitais, com o surgimento das novas tecnologias, permitiram que os questionários pudessem ser aplicados por meio do ambiente virtual, apresentando retornos mais favoráveis do que os questionários aplicados por papel, pois é produzido, compartilhado e enviado de forma mais célere aos participantes da pesquisa, fato que permitiu que os questionários aplicados à gestão atual do campus e aos membros do NAPNE fossem respondidos em uma semana.

Os procedimentos metodológicos foram iniciados a partir do contato com o atual diretor geral do IFCE campus Tabuleiro do Norte, para dialogar sobre a pesquisa, os seus objetivos e para solicitar autorização para realizar a pesquisa no campus.

Após o contato favorável do diretor geral, houve o contato com a coordenadora atual do NAPNE, designada pela PORTARIA Nº 5922/GAB-TAB/DG-TAB/TABULEIRO, DE 12 DE JUNHO DE 2025, para explicar a pesquisa e os seus objetivos e para intermediar o contato com os demais componentes do núcleo.

Posteriormente, houve o diálogo com a coordenadora do NAPNE sobre a situação atual do campus Tabuleiro do Norte, sob o aspecto que envolve a educação inclusiva e, foi encaminhada uma planilha que consta, entre o período de 2023 a 2025, a quantidade de discentes com necessidades educacionais específicas, matriculados no campus Tabuleiro do Norte entre os cursos técnico integrado, técnico subsequente e superior.

Foi apresentado à coordenadora do NAPNE o questionário que seria aplicado aos demais membros do núcleo e solicitou a indicação de quatro servidores técnico-

administrativos, membros do núcleo, para responderem ao questionário, como forma de validá-lo, a fim de que analisassem e sugerissem o acréscimo ou a retirada de questões, antes de ser aplicado aos demais membros.

O questionário inicialmente foi aplicado à coordenadora do NAPNE e aos quatro servidores técnico-administrativos e foi composto por 11 questões, sendo apenas uma objetiva (de múltipla escolha) e dez subjetivas, quais sejam: “Qual o seu cargo no NAPNE (membro, coordenador)?”; “Você já fez alguma formação/capacitação para atender adequadamente os estudantes que precisam de atendimento educacional especializado?”; “Se sim, como adquiriu a formação/capacitação?”; “Caso tenha respondido "Outros meios" na pergunta anterior, exemplifica quem forneceu a formação/capacitação e a modalidade (online ou presencial)”; “Caso já tenha formação/capacitação sobre o assunto, você considera somente essa formação/capacitação suficiente para que você consiga realizar o AEE de forma eficaz?”; “Caso ainda não tenha formação/capacitação sobre o assunto, você tem interesse em adquirir esse conhecimento? Por quê?”; “Como você avalia o seu conhecimento sobre o AEE?”; “Quais são os recursos utilizados por você, para que o AEE ocorra efetivamente ao aluno com necessidade especial?”; “Como você avalia a atuação do NAPNE no campus?”; “Como você avalia a sua atuação dentro do NAPNE?”; “Quais ações do NAPNE, realizadas no último ano, você considera que contribuíram para a inclusão do aluno com necessidade especial na escola?”.

Após o envio pela coordenadora do NAPNE, da planilha que consta, entre o período de 2023 a 2025, a quantidade de discentes com necessidades educacionais específicas, laudados e matriculados no IFCE campus Tabuleiro do Norte, entre os cursos técnico integrado, técnico subsequente e superior, constatou-se que o campus atualmente tem 4 alunos com TDAH matriculados nos cursos técnico integrado em manutenção automotiva e eletromecânica, 2 alunos com TEA matriculados nos cursos técnico integrado em manutenção automotiva, 6 alunos com TEA e TDAH matriculados nos cursos técnico integrado em manutenção automotiva e eletromecânica, 1 aluno com Deficiência Física (membros superiores) matriculado no curso técnico integrado em eletromecânica, 1 aluno com Deficiência Física matriculado no curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 1 aluno com Deficiência Auditiva matriculado no curso técnico subsequente em administração.

A partir desses dados, constatando a existência expressiva da quantidade de alunos com necessidades educacionais específicas matriculados no campus, a atual

coordenadora do NAPNE, considerou pertinente às questões levantadas no questionário, pois os resultados podem ser apresentados posteriormente ao diretor geral, a fim de solicitar a efetivação das políticas públicas já existentes, assim como também possibilitar a solicitação de capacitações aos membros do núcleo que ainda não a tem, assim como também reivindicar recursos adequados para que o atendimento educacional especializado ocorra de forma efetiva e eficaz no espaço escolar, como a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), que o campus não tem e também não utiliza as salas de outras escolas.

Durante a fase de validação do questionário, aplicado inicialmente à atual coordenadora do núcleo e à quatro servidores técnico-administrativos, que compõem o núcleo, não foi sugerido nenhum acréscimo ou retirada das questões propostas no questionário.

Logo, houve a aplicação do questionário destinado aos integrantes do NAPNE, aos componentes do Núcleo, verificando-se que a partir da questão “Qual o seu cargo no NAPNE (membro, coordenador)?”.

Obtiveram-se respostas de 13 membros do Núcleo, da Coordenadora, da Secretária e do Vice-coordenador, verificando-se apenas um caso de não resposta, portanto, não foi possível verificar qual deles não respondeu, pois no questionário não constava identificação do participante.

Infere-se, portanto, que por mais que o questionário tenha sido aplicado de forma digital e no período de uma semana, 16 membros do núcleo responderam-no, o que demonstra um número significativo na participação da pesquisa, fornecendo um número relevante de respostas e, conseqüentemente, uma maior diversidade de resultados e uma maior abrangência de possibilidades nas respostas.

A segunda questão do questionário, qual seja: “Você já fez alguma formação/capacitação para atender adequadamente os estudantes que precisam de atendimento educacional especializado?”.

Obteve-se como resposta que 4 participantes da pesquisa (a Secretária e 3 membros do Núcleo) dos 16 que responderam ao questionário nunca fizeram nenhuma formação ou capacitação sobre AEE, mas 12 dos 16 responderam que já fizeram alguma formação ou capacitação sobre o referido assunto.

Isto demonstra um cenário favorável para que ocorra um trabalho educacional inclusivo de forma eficaz, pois a maioria dos membros do núcleo já teve alguma formação sobre o assunto, o que indica que a equipe multidisciplinar designada para

compor o núcleo tem algum conhecimento prévio sobre o que se trata a educação inclusiva e as formas como desempenhá-la de forma efetiva no campus.

A terceira questão do questionário, qual seja: “Se sim, como adquiriu a formação/capacitação?”.

Verificou-se que dos 12 que responderam que já tinham alguma capacitação sobre o assunto, 7 tiveram capacitação fornecida pela escola, dentre os quais 3 não especificaram o local e nem como foi a capacitação e 4 participaram de formação fornecida pelo NAPNE do IFCE campus Tabuleiro do Norte.

A partir disso, verificou-se que o NAPNE do referido campus é atuante dentro da própria equipe multidisciplinar, demonstrando preocupação em promover momentos de discussão ativa entre os próprios membros sobre a temática, bem como em aperfeiçoar o caráter dinâmico do processo educativo, com ênfase na educação inclusiva.

Portanto, 5 membros do núcleo afirmaram ter obtido capacitação por outros meios, o que demonstra o interesse em adquirir e aperfeiçoar o conhecimento sobre o assunto, buscando outros meios, seja porque a escola não forneceu ou se forneceu, quis buscar outras fontes de conhecimento.

Adicionalmente, demonstra que a maioria dos integrantes do NAPNE, já esteve ou está atualmente inserido em um ambiente escolar, em que há uma preocupação com a forma com que os alunos com necessidades educacionais específicas são tratados e, por isso, tem momentos formativos com intuito de atendê-los da forma mais justa, igualitária e isonômica possível.

Na quarta questão do questionário, qual seja: “Caso tenha respondido "Outros meios" na pergunta anterior, exemplifique quem forneceu a formação/capacitação e a modalidade (online ou presencial)”.

Verificou-se que os 5 que responderam que tiveram capacitação por outros meios, os exemplificam-nos como: dois tiveram através da coordenação do NAPNE; um por meio de formações ofertadas pela CRED, um por meio de uma capacitação que teve dentro de uma disciplina do curso na faculdade e outro por meio de curso de libras e de momentos formativos em outras instituições de ensino, de forma online.

Este fato demonstra que por mais que a capacitação tenha ocorrido por outros meios, mais do que o conteúdo e a experiência ser considerado válida, a atitude de buscar outros meios para aprender e se desenvolver sobre o assunto, demonstra que

a educação inclusiva está presente e inserida em vários locais e instituições, que permitem discussões sobre o assunto.

A quinta questão do questionário, qual seja: “Caso já tenha formação/capacitação sobre o assunto, você considera somente essa formação/capacitação suficiente para que você consiga realizar o AEE de forma eficaz?”.

Registrou-se que 14 participantes da pesquisa afirmaram que consideram o nível de capacitação insuficiente para que consiga realizar um atendimento educacional especializado de forma eficaz no seu ambiente de atuação.

Surgem, portanto, diversos questionamentos acerca dos motivos que limitam a ampliação da capacitação desses profissionais, seja por restrições orçamentárias, por indisponibilidade de tempo ou, ainda, por desconhecimento de instituições que ofertam formações sobre a temática.

À luz desse quadro, podem-se propor a ocorrência de mais momento formativos a nível operacional à gestão escolar do campus, não considerando somente os membros do NAPNE como público-alvo, mas para toda a comunidade escolar, ademais, haver a disponibilização de recursos orçamentários para que ocorram mais capacitações desses profissionais que estão à frente destas demandas, assim como a inclusão destas capacitações na carga horária dos profissionais, principalmente para os servidores técnico-administrativos, que não tem uma carga horária de trabalho destinado ao ensino, à pesquisa e à extensão, como os docentes têm.

Observa-se, ainda, que apenas dois participantes da pesquisa consideraram suficiente o próprio nível de capacitação. Um deles relatou possuir sete especializações e um mestrado na área, enquanto o outro não especificou sua formação, embora tenha afirmado apresentar deficiência.

Tal cenário evidencia posições distintas e, em certa medida, extremas: de um lado, um participante com ampla trajetória formativa, o que não implica domínio absoluto sobre a temática e, de outro, um membro do núcleo que cuja condição de pessoa com deficiência, por si só, não garante conhecimento aprofundado sobre o assunto. Ressalta-se, contudo, que este último demonstrou interesse em aprofundar-se na temática ao responder à sexta questão do questionário, possivelmente em razão de sua vivência pessoal.

A sexta questão do questionário, qual seja: “Caso ainda não tenha formação/capacitação sobre o assunto, você tem interesse em adquirir esse conhecimento? Por quê?”.

Constatou-se que 14 dos 16 participantes da pesquisa responderam que têm interesse em adquirir, 1 não respondeu e 1 respondeu que não tem interesse em adquirir conhecimento sobre o assunto, porque segundo ele (a): “cada aluno com TEA é único e apresenta necessidades educacionais específicas, sendo necessário ir além da formação inicial e adaptar constantemente as estratégias do AEE”.

Observa-se, contudo, possível inconsistência na resposta de um dos participantes, cuja justificativa indica reconhecimento da importância da formação, apesar de ter assinalado não possuir interesse em adquiri-la. Tal aspecto pode sinalizar uma compreensão parcial da questão.

Os motivos dos quais os 14 dos 16 participantes da pesquisa responderam que têm interesse em adquirir conhecimento sobre o assunto são diversos, tais como: “Para atender melhor os alunos”; “Para ter uma consciência sobre educação especial”; “Porque se acontecer de na sala existirem pessoas que necessitem, terei como auxiliar”; “Pelo crescente número de pessoas com neuropatias e pela garantia da inclusão”; “Porque se faz necessário estar sempre em formação continuada”; “Porque sou uma pessoa com deficiência e tenho interesse em me aprofundar sobre o tema”; “Para promover um atendimento de qualidade, possibilitando o desenvolvimento das pessoas atendidas”; “O meu interesse é contínuo, devido ao avanço na área”; “Para adquirir conhecimento”; “Para que possa entrar em sala de aula preparada para as adversidades que vou encontrar, como sou aluna de Licenciatura, me interessa muito”; “Para ter conhecimento próprio e ter uma visão mais empática sobre as necessidades dos outros”; “Para lidar corretamente com as pessoas que têm essas características, principalmente para quem trabalha com este público”, enquanto 2 dos 16 participantes da pesquisa não disseram o motivo pelo qual querem adquirir o conhecimento sobre o assunto.

Contudo, verifica-se que a maioria tem uma consciência coletiva e empática em buscar adquirir conhecimento sobre a temática, a fim de promover um bem-estar escolar inclusivo, realizando aos discentes um atendimento adequado e o desenvolvimento adequado às suas necessidades educacionais específicas.

A partir da sétima questão do questionário, qual seja: Como você avalia o seu conhecimento sobre o AEE?”.

Observou-se que dentre os 16 participantes da pesquisa, 1 considerou como “Muito bom” o conhecimento que tem sobre o AEE; 7 consideraram como “Intermediário” o conhecimento que tem, inclusive dois dos participantes que responderam que nunca fizeram capacitação sobre o assunto, o que é muito incoerente, pois levanta-se o questionamento sobre como se tem um nível de conhecimento considerado intermediário se nunca se fez uma capacitação sobre o assunto; 6 consideraram como “Superficial” o conhecimento que tem sobre o assunto e 2 responderam que não tem conhecimento sobre o assunto, justamente os dois que responderam que não nunca fizeram capacitação sobre a temática.

A oitava questão do questionário, qual seja: “Quais são os recursos utilizados por você, para que o AEE ocorra efetivamente ao aluno com necessidade especial?”.

Constatou-se que 9 dos participantes da pesquisa não utilizam recursos; 1 utiliza o xadrez; 1 utiliza recursos pedagógicos; 1 utiliza adaptações de materiais (mas não especificou quais são); 1 utiliza o PEI-AC; 1 utiliza recursos visuais, materiais concretos e adaptados, jogos pedagógicos, estratégias de comunicação alternativa, uso de softwares educativos acessíveis, ferramentas digitais interativas e recursos sensoriais; 1 utiliza orientação com a família e cuidadores, auxílio na adaptação de provas (redução de texto, inserção de imagens, quantidade de itens por questão), sugestão de provas/trabalhos para explorar a oralidade e socialização dos estudantes, acompanhamento pedagógico (escuta dos estudantes, análise do rendimento acadêmico, conversa com os responsáveis, escuta dos colegas de classe e professores), intervenções pedagógicas com as turmas (discussão de temas como bullying, cyberbullying, respeito às diferenças, entre outros) e outro, que trabalha em uma escola que tem a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), utiliza recursos pedagógicos adaptados, jogos pedagógicos acessíveis (com letras ampliadas, símbolos visuais, braille ou áudio); materiais concretos; atividades produzidas com ajuda dos alunos, livros acessíveis (fonte ampliada, braille ou audiolivros); atividades adaptadas às suas atipicidades, alguns recursos de tecnologia assistiva, algumas estratégias e metodologias como o PEI, além disso, ressalta que os recursos só têm real efeito quando articulados com a mediação do professor do AEE, o envolvimento da família, a parceria com professores da sala regular e o apoio institucional.

Os dados indicam que a realidade da maioria dos componentes do NAPNE do IFCE campus Tabuleiro do Norte não utilizam recursos pedagógicos destinados à

educação inclusiva, talvez porque não têm conhecimento sobre quais recursos devem utilizar ou talvez porque não estão inseridos diretamente em salas de aulas.

Como não há sala de recursos multifuncionais, a maioria dos componentes do do núcleo não lidam com essas ferramentas pedagógicas, entretanto, há profissionais na equipe que utilizam diversos recursos, tais como os visuais, os pedagógicos e os lúdicos que podem e devem ser ensinados a como serem utilizados pela equipe multidisciplinar, respeitando a competência individual de cada um, de forma articulada e interdisciplinar, com um só objetivo que é a assistência adequada às necessidades educacionais específicas dos discentes que precisam de um atendimento diferenciado.

A nona questão do questionário, qual seja: “Como você avalia a atuação do NAPNE no campus?”.

Registrou-se que 1 dos participantes da pesquisa considera que tem uma excelente atuação, pois segundo ele (a), existe uma equipe multiprofissional, há um coordenador ou responsável definido, há a identificação e o acompanhamento dos alunos com necessidades educacionais específicas, há intermediação entre professores e estudantes para adaptações e recursos, há o acompanhamento da evolução acadêmica e social do estudante, há o trabalho de forma integrada com coordenações de curso, assistência estudantil e direção; há indicadores de permanência e conclusão dos cursos, há a satisfação dos alunos quanto ao apoio recebido, há o apoio aos professores e há o oferecimento de capacitações e de formações continuadas sobre inclusão.

Ademais, 4 membros consideram que tem uma boa atuação; 2 consideram que tem uma ótima atuação; 2 consideram que as suas atuações estão em construção; 1 afirmou que enfrentam dificuldades mas não especificou quais sejam; 1 afirmou que precisa melhorar a atuação; 2 afirmaram que o núcleo está em crescimento e há um longo processo para que a inclusão de efetive, pois nem a sala de recursos multifuncionais o campus tem, mas conta com profissionais capacitados e comprometidos; 1 afirmou que tem atuações pontuais em casos específicos no campus; 1 afirmou que vê que o NAPNE tem desenvolvido o acompanhamento de estudantes com necessidades educacionais específicas, buscando também aproximar os docentes para a discussão do tema, buscando também incentivar a participação ativa das famílias na escola para compreender a dinâmica familiar e o desenvolvimento social/escolar dos estudantes ao longo dos anos e, a partir disso,

poder prestar orientações e, o último, afirmou que o núcleo precisa se apropriar mais das discussões e dos documentos institucionais, assim como precisa colocar em prática as ações que já vem sendo operacionalizadas nos outros campi do IFCE.

A partir disso, tem-se que a maioria dos integrantes do NAPNE observam o NAPNE com uma boa atuação nas demandas existentes no campus, buscando romper e resistir ao ensino tradicional e excludente, o que é considerado uma boa avaliação interna, sem considerar também uma avaliação externa, proveniente da comunidade escolar, incluindo àqueles que precisam do atendimento educacional especializado.

A décima questão do questionário, qual seja: “Como você avalia a sua atuação dentro do NAPNE?”.

Observou-se que 5 dos participantes da pesquisa são membros recentes, então não participaram das atuações ainda; 1 afirmou que considera sua atuação pouco relevante, pois é um membro voluntário; 1 considerou que precisa melhorar a sua atuação, embora tenha respondido que não tem formação/capacitação sobre o assunto, mas considerou que têm um conhecimento mediano sobre o tema, o que é considerado contraditório; 5 considerou que de forma “regular/mediana” as suas atuações e 4 consideraram de forma “boa” as suas atuações dentro do NAPNE, sendo uma que não justificou a sua resposta; uma que afirmou que participou de reuniões e ministra palestras, sendo bem ativa sobre a temática; outra que não tem formação/capacitação sobre o assunto e considera sua atuação “boa”, o que é incoerente, visto que para ter uma boa atuação, é necessário ter um conhecimento pelo menos básico sobre o assunto; e outra que além de vice coordenadora, tem projetos de extensão sobre letramento inclusivo.

A décima primeira questão do questionário, qual seja: “Quais ações do NAPNE, realizadas no último ano, você considera que contribuíram para a inclusão do aluno com necessidade especial na escola?”.

Verificou-se que todos os participantes responderam listando algumas ações desenvolvidas pelo NAPNE, exceto um que afirmou que não tem conhecimento das ações do NAPNE no campus, o que causa uma certa estranheza e levanta vários questionamentos, pois como uma integrante do NAPNE não tem conhecimento sobre as ações em que ela mesmo teria que organizar e participar? Sendo que todos os outros participantes da pesquisa, que responderam ao questionário, responderam listando ações estruturadas pelo NAPNE.

As ações citadas pelos 15 participantes da pesquisa foram: a formação para os docentes, auxiliando-os na elaboração do PEI (Plano de Estudo Individual), o atendimento individual ao discente e à família, a execução de oficinas recreativas, o incentivo aos jogos escolares, as palestras relacionadas ao AEE, os diálogos formais, as trocas de informações, os vídeos e os encaminhamentos aos órgãos públicos de saúde e socioassistencial quando necessário.

A partir disso, verificou-se que por mais que o campus Tabuleiro do Norte tenha poucos recursos, o NAPNE vem realizando muitas ações relevantes no âmbito da educação inclusiva, mas é necessário que ocorram mais reuniões, mesas redondas e rodas de conversas entre os componentes do NAPNE, assim como também momentos formativos com a gestão atual do campus, a fim de possam, além de avaliar as ações que vêm sendo executadas, planejar as futuras ações e apropriar-se também dos documentos institucionais e das ações que vêm sendo executadas em outros campi, assim como tentar viabilizá-las no campus, a fim de compreender que o trabalho em rede, colaborativo e integrativo é resistente quando se tem profissionais capacitados e interessados em fazer a diferença no processo educativo inclusivo, de forma sistêmica e integralizada.

Além disso, sabe-se que outros problemas permeiam o trabalho dos NAPNEs, que segundo Mendes (2017), perpassam sobre a contratação de pessoal (equipe multidisciplinar); sobre a contratação de docentes temporários para atuarem como profissionais de apoio aos discentes, assim também como o ingresso de professores para o Atendimento Educacional Especializado.

Entretanto, pode-se pensar em alternativas, sejam elas integrar os discentes do IFCE campus Tabuleiro do Norte nas salas de recursos multifuncionais (SRM) de outras escolas, com intermédio de um dos membros do NAPNE, que trabalha em outra escola que tem a estrutura da SRM.

A Resolução CNE/CEB nº 4/2009, portanto, permite que o AEE deva ser oferecido, prioritariamente, em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso ao da escolarização, podendo ser realizado também em centros de Atendimento Educacional Especializado).

Entretanto, compreende-se que existem obstáculos, principalmente, sobre a logística de transporte de alunos no interior, que depende muitas vezes da prefeitura do município, das famílias que precisam compreender e aceitar o processo inclusivo

e da carga horária de aulas dos alunos matriculados em cursos técnicos integrado, os quais na maioria das vezes tem aulas no contraturno.

Além disso, é necessário que o NAPNE requeira aos órgãos superiores, como no caso, à gestão do campus e também à Reitoria do IFCE, momentos formativos, recursos e profissionais qualificados para atender à esta demanda crescente e permitir, conseqüentemente, a permanência e o êxito dos alunos com necessidades específicas no IFCE. Ademais, o que não estiver da competência ou atribuição dos profissionais no âmbito escolar, que se façam os devidos encaminhamentos aos outros órgãos de saúde, assim como já é realizado pelo campus, para que o atendimento ocorra de forma íntegra, humana e inclusiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos, o IFCE campus Tabuleiro do Norte registrou o aumento no número de estudantes com necessidades educacionais específicas, o que amplia a responsabilidade institucional frente à inclusão, exigindo não apenas reconhecimento formal da demanda, mas uma organização institucional integrada e investimento continuado em inclusão.

Os dados da pesquisa indicam que o NAPNE do IFCE campus Tabuleiro do Norte vem construindo, de forma progressiva, uma cultura institucional mais sensível à inclusão. Todavia, a ampliação da efetividade das ações do núcleo demanda o fortalecimento de processos formativos continuados, a ampliação das estratégias e recursos pedagógicos e a estruturação de condições materiais e físicas que sustentem, no plano cotidiano, o Atendimento Educacional Especializado.

Em razão da realidade da inclusão ser bem divergente do que se propõe na legislação vigente no País, principalmente, a realidade de uma cidade do interior do Ceará, que lida diariamente com desafios sobre a questão da permanência e do êxito dos discentes com necessidades educacionais específicas, é necessário que se construam mais espaços de discussão sobre a disponibilidade de uma igualdade de direito a uma educação de qualidade e justa para todos os alunos com necessidades educacionais específicas.

Recomenda-se, portanto, o fortalecimento institucional do NAPNE por meio de políticas sistemáticas de formação continuada, ampliação da infraestrutura de apoio e consolidação de práticas colaborativas no campus. Tais medidas podem contribuir

significativamente para a efetivação do Atendimento Educacional Especializado e para a construção de uma cultura inclusiva mais consistente no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Crescem matrículas de alunos com transtorno do autista. 2025. Disponível em: < <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2025/abril/crescem-matriculas-de-alunos-com-transtorno-do-espectro-autista> >. Acesso em: 8 jan. 2026.

_____. Resolução nº 4, de 02 de outubro de 2009. *Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial*. Diário Oficial da União. Brasília: CNE/CP, 2009.

GÜNTER, H. Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa: esta é a questão? *Psicologia: Teoria e Pesquisa*. v. 22, n. 2, pp. 201-210, 2006.

HOSS, M. e CATEN, C. S. Processo de Validação Interna de um Questionário em uma Survey Research Sobre ISO 9001:2000. *Produto & Produção*, v. 11, n. 2, pp. 104-119, 2010.

INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ (IFCE). Resolução CONSUP / IFCE nº 143, de 20 de dezembro de 2023: Regulamento dos NAPNES.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos da Metodologia Científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 310 p.

MENDES, Katiúscia Aparecida Moreira de Oliveira. **Educação especial inclusiva nos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia brasileira**. 2017. 168 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.

MEDEIROS, Carolina Beltrão de; STEINER NETO, Pedro José; ZOTTO, Ozir Francisco de Andrade. Usando questionários virtuais em pesquisas quantitativas. *In: BALAS 2000 CONFERENCE*, 1., 2000, Caracas. **Anais BALAS CONFERENCE**. Caracas: Balas Conference, 2000. p. 1-3.

MIRANDA, Gilberto José. Elaboração e aplicação de questionários. *In: NOVA, Sílvia Pereira de Castro Casa et al (org.)*. **Trabalho de Conclusão de Curso: uma abordagem leve, divertida e prática**. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 216-229.

PACHECO, Eliezer Moreira. **Os institutos federais: uma revolução da educação, profissional e tecnológica**. [Ebook]. Brasília, 2010.

PACHECO, E. M.; SILVA, C. J. R. (Org.). **Institutos Federais Lei 11.892, de 29/12/2008: comentários e reflexões**. Natal, IFRGN, 2009.

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais:** a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.